

МОНХБААТАР МОХБИЛЕГ

студент групи ЕА-11, ф-т управління і бізнеса, ХНАДУ.

Научный руководитель – Моргунова Н.С., к. психол. н., доц., зав. каф. языковой подготовки, ф-т подготовки иностранных граждан, ХНАДУ.

РОЛЬ ТОЛЕРАНТНОСТИ В МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ

Одним из важнейших социальных действий в том или ином коллективе считается речевое общение. В современном обществе личность как коммуникант выбирает для себя путь развития и продвижения по социальным уровням. Если же коллектив по своей форме и составу полиэтничен, то коммуникация приобретает межкультурный характер.

Как известно, мышление на всех языках одинаково, однако способы формирования и формулирования мысли посредством языка различны. Речь при общении осуществляется не только при помощи языка, но и целого ряда других средств и умений, связанных с процессом порождения высказывания. Одним из эффективных средств в этом плане считается толерантность коммуникантов как в отдельно взятой ситуации общения, так и в повседневной жизни в рамках, например, интернационального студенческого коллектива.

Слово «толерантность» трактуется как терпеливое отношение представителей одной нации к поведению, мнениям, верованиям представителей других наций [2, с. 605]. Межкультурная толерантность как личностное качество проявляется в умении находить общий язык с разными людьми в различных ситуациях, в способности находить индивидуальный подход к людям, в способности сдерживать себя во взаимоотношениях с людьми, в терпимости и естественности в обращении с людьми. В условиях реальной жизнедеятельности она обладает широким диапазоном индивидуально-своеобразных проявлений, характеризуется наличием в сознании субъекта личностно-значимого образца терпимого коммуникативного поведения в различных иносоциокультурных сообществах, направленностью на его реализацию в различных ситуациях жизнедеятельности.

Язык является не только действенным средством выражения оттенков мысли, но и национальной специфики и культурных особенностей народа. Знание изучаемого языка, национально-культурные особенности социального и речевого поведения его носителей помогают иностранному студенту адаптироваться в другой стране. Оказавшись в чужой стране, он проникает в новую для него культуру, знакомится с образом жизни, традициями, обычаями, мироощущением. Процессы восприятия языка, использование его в целях

жизнедеятельности, общения, приобретения знаний проходят успешно через познание культуры.

Язык выступает важным фактором, влияющим на межкультурную коммуникацию и обеспечивающим непосредственный доступ к культуре и социальному опыту других народов. Владение языком принимающего сообщества облегчает процесс адаптации, снижает риски конфликтных ситуаций [1].

Для иностранных студентов познание языка через систему культурных ценностей – это не только необходимый, но и естественный процесс. В межкультурном общении необходимо учитывать особенности национального характера коммуникантов, их мышления. Успешному усвоению языку страны, общения с носителями языка способствуют национально-специфические особенности самых разных компонентов культур: традиции и обычаи; повседневное поведение, привычки, принятые как нормы общения; «национальные картины мира». Обеспечение полноценной коммуникации зависит и от личных качеств людей: от терпеливости, уважения чужого мнения, заботливости.

Межнациональное общение обладает мощным гуманистическим потенциалом, фактором формирования толерантности. В контексте межкультурной коммуникации толерантность означает уважение иных культур, образа мысли и поведения, терпимость к иному мировоззрению, образу жизни, обычаям. Толерантность заключается в предоставлении другим нациям жить в соответствии с собственным мировоззрением.

Толерантность формируется на основе развития способности и готовности понимать ментальность представителей иных культур. Многочисленные примеры свидетельствуют о том, что люди, достаточно хорошо владеющие иностранным языком, оказавшись в иноязычной среде, очень часто встречаются с трудностями из-за незнания культурных различий и социокультурных норм поведения в данной стране. Подлинная толерантность является ценным нравственным качеством развитой личности, т. е. личности, которая имеет свои ценности и интересы и готова, если понадобится, их защищать, но вместе с тем с уважением относится к воззрениям и ценностям других людей.

Законы общения гласят: не пытайся переделывать других в соответствии со своими «законами» или относись к другим так, как бы ты хотел, чтобы относились они к тебе. Толерантный человек способен посмеяться над своими недостатками, спокойно принимает безобидные шутки или критику со стороны окружающих. Он готов помогать, ему свойственно сопереживание. Неискренность, показная доброжелательность, систематическое подавление своего внутреннего неприятия в конце концов приведет в никуда.

Уважение и правильное понимание других культур, доброжелательный настрой по отношению к чему-либо, сострадание и милосердие – все эти

общечеловеческие ценности, необходимы для гармоничного развития отношений в современном мире между народами и социальными группами. Без агрессии и философски принимать поведение, образ жизни других людей, отличающихся внешностью, языком, традициями, религиозными убеждениями – наша общая задача.

Литература:

1. Леонтьева Э.О. Проблемы межкультурной коммуникации в международных студенческих коллективах / Э.О. Леонтьева // Регионалистика. –2016. –Т. 3. –№ 3. –С. 24–37.
2. Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов / Л.П.Крысин – М.: Изд-во Эксмо, 2005. – 944 с.

РОЛЬ ТОЛЕРАНТНОСТІ У МІЖКУЛЬТУРНІЙ КОМУНІКАЦІЇ

У статті розглядається проблема міжкультурної толерантності в умовах сучасного освітнього середовища. У контексті міжкультурної комунікації толерантність виявляється у повазі до інших культур, способу мислення і поведінки, терпимість до іншого світогляду, способу життя, звичаїв. Стверджується, що толерантність комунікантів у межах інтернаціонального студентського колективу у ситуації міжкультурного спілкування є одним з ефективних засобів у процесі створення висловлювання.

Ключові слова: толерантність, міжкультурна комунікація, іноземні студенти

THE ROLE OF TOLERANCE IN INTERCULTURAL COMMUNICATION

The article deals with the problem of intercultural tolerance in terms of today's educational environment. In the context of intercultural communication, tolerance is manifested in respect for other cultures, ways of thinking and behavior, toleration for another worldview, lifestyle and customs. It is approved that the tolerance of communicators within an international student group in a situation of intercultural communication is one of the effective means in the process of creating an expression.

Keywords: tolerance, intercultural communication, foreign students